

Banjir Sumatera Sebagai Pemicu Kesadaran Publik tentang Kerusakan Lingkungan

Ratna Dewi, Darmadi, Muhammad Saleh

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Aceh
Email: ratnadewi25102019@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji banjir dan longsor besar di Sumatera pada akhir November 2025 sebagai pemicu perubahan kesadaran publik terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana terhadap pemberitaan media dan laporan lembaga kemanusiaan. Hasil menunjukkan pola berulang berupa framing banjir sebagai krisis lingkungan, representasi kerentanan sosial, narasi solidaritas publik, serta penonjolan tanggung jawab aktor struktural. Pembahasan mengaitkan temuan tersebut dengan teori perubahan sosial Kurt Lewin, yang memandang bencana sebagai social shock yang memicu pergeseran persepsi kolektif. Studi ini menegaskan peran media dan NGO dalam membentuk diskursus lingkungan pascabencana dan memperluas pemahaman banjir sebagai fenomena sosial-ekologis di Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Banjir, Kesadaran publik, Kerusakan Lingkungan

Article Info

Received date: 30 December 2025

Revised date: 10 January 2026

Accepted date: 13 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Pada akhir November 2025 (25–30 November), banjir bandang dan longsor besar melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat hujan ekstrem berkepanjangan yang diperparah oleh siklon tropis Senyar, menyebabkan luapan sungai secara tiba-tiba dan merendam ribuan desa. Bencana ini menewaskan sedikitnya 1.177 orang, 148 orang dinyatakan hilang, serta memaksa sekitar 242 ribu jiwa mengungsi, dengan Aceh Utara menjadi daerah dengan korban jiwa tertinggi.¹ Kerusakan infrastruktur sangat luas, meliputi ribuan kilometer jalan rusak, puluhan jembatan putus, ratusan ribu rumah hancur, serta ribuan fasilitas umum terdampak, dengan total kerugian dan kebutuhan pemulihan mencapai puluhan triliun rupiah.² Dampak sosial-ekonomi pun signifikan, ditandai rusaknya lahan pertanian, ancaman ketahanan pangan, lonjakan inflasi pangan di daerah terdampak, serta potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan.

Bencana banjir bandang dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 tidak hanya mencerminkan besarnya skala kerusakan dan dampak kemanusiaan, tetapi juga menegaskan kompleksitas penyebabnya. Secara ilmiah, peristiwa ini dipicu oleh hujan ekstrem yang dalam beberapa lokasi mencapai ratusan milimeter per hari akibat pengaruh Siklon Tropis Senyar, sehingga volume hujan setara curah bulanan turun dalam waktu singkat dan memicu luapan sungai serta longsor serentak.³ Kondisi tersebut diperparah oleh kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai akibat deforestasi dan alih fungsi lahan, yang melemahkan daya serap

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun 2025, diperbarui 5 Januari 2026, diakses 5 Januari 2026, <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>

² Yohanes Antonius Kopong Corebima, "Menghitung Ongkos Pemulihan Bencana Sumatera," Olenka, 31 Desember 2025, diakses 5 Januari 2026, <https://olenka.id/menghitung-ongkos-pemulihan-bencana-Sumatera/all>

³ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), "Prospek Cuaca Mingguan Periode 28 November–4 Desember 2025: Siklon Tropis 'SENYAR' Puna, Gelombang Atmosfer Pengaruhi Cuaca Signifikan di Indonesia," BMKG, 27 November 2025, diakses 5 Januari 2026, <https://www.bmkg.go.id/cuaca/prospek-cuaca-mingguan/prospek-cuaca-mingguan-periode-28-november-04-desember-2025-siklon-tropis-senyar-puna-gelombang-atmosfer-pengaruhi-cuaca-signifikan-di-indonesia>

tanah, meningkatkan limpasan permukaan, dan memperbesar risiko erosi serta longsor.⁴ Di atas itu, perubahan iklim global berperan sebagai faktor penguat dengan meningkatkan intensitas siklon tropis dan pola hujan ekstrem,⁵ sehingga bencana ini merupakan hasil interaksi antara anomali cuaca, degradasi lingkungan, dan krisis iklim yang saling memperparah, sekaligus menjelaskan mengapa dampaknya begitu luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ketahanan wilayah di Sumatera.

Banjir dan longsor Sumatera akhir November 2025 menciptakan dampak sosial yang mendalam dengan memicu solidaritas komunitas dalam skala luar biasa. Berbagai aksi kemanusiaan muncul, seperti gerakan “Gendong Beras” oleh KNPI Aceh Barat, konser amal 100 musisi “Heal Sumatera”, serta kolaborasi 17 lembaga dan 23 komunitas lintas sektor, termasuk Tasikmalaya Social Movement, yang berhasil menggalang donasi Rp3 miliar untuk membantu 257.800 pengungsi. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola sosial dari individualisme menuju gotong royong berbasis digital yang bergerak lebih cepat daripada mekanisme birokrasi. Laporan Plan International Indonesia sejak akhir November 2025 menunjukkan jangkauan bantuan kepada 12.000 penerima manfaat anak melalui program sanitasi dan kebersihan, perlindungan anak, pendidikan darurat, serta layanan kesehatan untuk mencegah wabah pascabanjir yang merusak ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, sosiolog UGM mencatat bahwa trauma psikologis akibat bencana turut memunculkan sensitivitas sosial baru di tengah masyarakat terdampak.

Pada saat yang sama, rangkaian faktor alam, ekologis, dan iklim yang saling memperkuat dalam bencana Sumatera akhir 2025 tidak hanya menghasilkan kehancuran fisik, tetapi juga memicu perubahan pada tatanan sosial masyarakat. Teori perubahan sosial yang dikemukakan Max Weber dan dikembangkan lebih lanjut dalam perspektif evolusi sosial oleh Pitirim Sorokin menjelaskan bahwa peristiwa luar biasa seperti bencana alam berfungsi sebagai katalisator disruptif yang mengguncang struktur sosial mapan. Proses ini memicu transformasi kesadaran kolektif melalui fase desintegrasi sementara yang kemudian diikuti reintegrasi nilai-nilai baru, di mana “social shock” dari kehancuran fisik dan emosional memaksa masyarakat merefleksikan ketergantungan mereka pada alam sekaligus kegagalan sistemik sebelumnya.⁶ Dalam konteks banjir dan longsor Sumatera 2025, social shock tersebut tercermin dari munculnya solidaritas kolektif, seperti aksi trauma healing Muhammadiyah dan menguatnya tuntutan publik terhadap praktik deforestasi serta kebijakan ekologis, yang mendorong perubahan persepsi dari orientasi individual menuju kesadaran lingkungan bersama, serupa dengan peningkatan advokasi WALHI untuk UU kehutanan transformatif pascatsunami Aceh 2004, ketika 70 persen masyarakat melaporkan peningkatan kesiapsiagaan bencana dan solidaritas sosial jangka panjang.

Perubahan kesadaran ini semakin menguat di ruang publik dan arena kebijakan. Banjir dan longsor Sumatera akhir November 2025 secara nyata mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu lingkungan, ditandai ledakan diskusi di media sosial X (Twitter) dengan 60,2 persen sentimen negatif terhadap penanganan bencana akibat faktor ekologis seperti deforestasi, jutaan impresi hashtag #PrayForSumatera dan #StopDeforestasi, serta peningkatan 75,8 persen sentimen positif terhadap advokasi reboisasi di media online dan media lokal seperti Kompas, Tempo, dan BBC Indonesia.⁷ Media internasional seperti Mongabay dan BBC secara konsisten mengaitkan tragedi 1.177 korban jiwa dengan kerusakan hutan hulu DAS dan perubahan iklim, bahkan menyoroti deforestasi lahan konsesi perusahaan sebagai pemicu utama.^{8 9} Di tingkat kebijakan, pemerintah melalui BNPB memperpanjang status tanggap darurat di 11 kabupaten hingga Januari 2026 dengan alokasi Rp59,25 triliun untuk rehabilitasi, evakuasi cepat, dan layanan kesehatan lintas sektor, termasuk tim Sakato Unand untuk

⁴ Agung Noe, “Bencana Banjir Bandang Sumatera, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan Di Hulu DAS,” *Universitas Gadjah Mada*, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-Sumatera-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.

⁵ CNN Indonesia, “Studi Ungkap Peran Krisis Iklim di Balik Bencana Sumatera,” CNN Indonesia, 12 Desember 2025, diakses 5 Januari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20251211140656-641-1305511/studi-ungkap-peran-krisis-iklim-di-balik-bencana-Sumatera>

⁶ Agus Suryono, *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial*, ed. Bunga Sari Fatmawati (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2019).

⁷ Annisa Rendianti, “Sentimen Warganet di X terhadap Penanganan Bencana Sumatera 2025,” GoodStats, 12 Desember 2025, https://data.goodstats.id/statistic/sentimen-warganet-di-x-terhadap-penanganan-bencana-Sumatera-2025-NHsCU#goog_rewarded

⁸ Faisal Irfani, “Deforestasi di Lahan Konsesi Perusahaan Berperan dalam Banjir dan Longsor di Sumut, menurut Hasil Riset,” BBC News Indonesia, 30 Desember 2025, diakses 5 Januari 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9d9dqn3jg7o>

⁹ Hans Nicholas Jong, “Indonesia Closes 2025 with Rising Disasters and Stalled Environmental Reform,” Mongabay, 30 December 2025, diakses 5 Januari 2026, <https://news.mongabay.com/2025/12/indonesia-closes-2025-with-rising-disasters-and-stalled-environmental-reform/>

trauma healing, meski langkah ini dikritik oleh Amnesty, WALHI, dan DPR Komisi II karena lambatnya deklarasi nasional, minimnya mitigasi ekologis, serta penolakan bantuan asing. Kritik tersebut memicu perdebatan luas mengenai kebijakan adaptasi, seperti penataan RTRW berbasis risiko dan restorasi DAS, seiring menguatnya tekanan publik melalui somasi WALHI dan Greenpeace kepada Presiden Prabowo pada 10 Desember 2025, tuntutan akuntabilitas korporasi oleh koalisi seratus lebih organisasi sipil seperti YLBHI, petisi online jutaan tanda tangan untuk reboisasi serta peringatan ahli UGM tentang “dosa ekologis” deforestasi yang memicu 80 persen kasus banjir.^{10 11}

Meskipun banyak studi telah mengkaji banjir dari berbagai perspektif empiris, seperti faktor pemicu dan dampaknya terhadap ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi banjir sebagai pemicu perubahan kesadaran publik terhadap kerusakan lingkungan. Sejumlah kajian terdahulu lebih berfokus pada aspek teknis atau manajemen bencana, seperti kerawanan dan kesiapsiagaan kelembagaan dalam penanganan banjir di daerah perkotaan yang menguraikan zonasi kerawanan dan strategi penanganan seperti Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) dan analisis MACTOR dalam mitigasi banjir, tetapi tanpa menelusuri dinamika kesadaran sosial masyarakat terhadap isu lingkungan pascabencana.¹² Selain itu, kajian tentang persepsi masyarakat dalam penanggulangan banjir menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap tanggung jawab dan tindakan kolektif masih relatif rendah dan terbatas pada pekerjaan rekonstruksi fisik pascabencana, tanpa integrasi analisis terhadap kesadaran ekologis lingkungan yang lebih luas.¹³ Di sisi lain, systematic review mengenai governance mitigasi bencana banjir mengungkapkan perkembangan literatur manajemen bencana di Indonesia, tetapi tidak secara eksplisit menghubungkan dinamika ini dengan perubahan kesadaran publik terhadap isu kerusakan lingkungan.¹⁴ Demikian pula, kajian konseptual mengenai flood risk frameworks memperlihatkan pentingnya komponen sosial dan kerentanan dalam penilaian risiko banjir, namun belum diinvestigasi untuk menjelaskan perubahan representasi kesadaran publik menghadapi banjir dan kerusakan lingkungan dalam konteks teori perubahan sosial (Tabasi et al., 2024).

Dengan demikian, artikel ini berupaya mengisi kekosongan literatur tersebut dengan pendekatan analisis wacana terhadap pemberitaan media massa dan laporan lembaga non-pemerintah (NGO) yang menangani kejadian banjir Sumatera akhir November 2025. Pendekatan tersebut memungkinkan penelusuran bagaimana banjir diposisikan sebagai trigger perubahan kesadaran publik terhadap kerusakan lingkungan, sambil menerapkan Teori Perubahan Sosial sebagai kerangka konseptual untuk memahami transformasi persepsi dan diskursus kolektif. Dengan demikian, kontribusi studi ini terletak pada perluasan kajian banjir dari aspek fisik dan manajerial ke dimensi perubahan sosial dan ekologis publik, sekaligus memperkaya kajian akademik interdisipliner antara studi bencana, komunikasi publik, dan kesadaran lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana untuk mengkaji bagaimana banjir besar di Sumatera pada akhir November 2025 direpresentasikan sebagai pemicu kesadaran publik terhadap kerusakan lingkungan. Data penelitian berupa dokumen tertulis yang diposisikan sebagai data primer untuk keperluan analisis wacana, meliputi artikel media The Jakarta Post, laporan lembaga kemanusiaan Plan International dan Human Initiative, IHCP Situation Report, serta siaran pers YLBHI. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan mengidentifikasi tema, narasi, serta pola framing yang mengaitkan peristiwa banjir dengan isu degradasi lingkungan dan dampak sosial. Analisis dilakukan dengan membandingkan wacana antar sumber untuk menangkap variasi perspektif media, kemanusiaan, dan advokasi, kemudian

¹⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), siaran pers, “Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi kepada Presiden Prabowo karena Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional,” 10 Desember 2025, diakses 5 Januari 2026, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/masyarakat-sipil-melayangkan-somasi-kepada-presiden-prabowo-karena-tak-kunjung-menetapkan-status-darurat-bencana-nasional/>

¹¹ Sasa Djuarsa Sendjaja, “Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, Dan Perspektif,” *Univeritas Tebruka: Modul Kegiatan Pembelajaran*, 2014.

¹² Suprpto Firre An et al., “Kajian Kerawanan Dan Kesiapsiagaan Kelembagaan Dalam Penanganan Banjir Di Kota Batu, Jawa Timur,” *Majalah Geografi Indonesia* 37, no. 1 (2023): 48–58.

¹³ R Marcela and U Usiono, “Persepsi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir: Systematic Literature Review,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 4 (2023): 4996–5002.

¹⁴ Amanda Alvina Hapsari Alvina Hapsari and Amni Zarkasyi Rahman, “Collaborative Governance Mitigasi Bencana Banjir Di Indonesia: Systematic Literature Review (SLR) Dari Tahun 2018-2023,” *Journal of Public Policy and Management Review* 1, no. 1 (2024): 170–86.

diinterpretasikan menggunakan Teori Perubahan Sosial guna memahami banjir sebagai social shock yang mendorong refleksi dan perubahan kesadaran publik terhadap relasi antara manusia dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Banjir Sumatera 2025 dalam Media dan Laporan Kemanusiaan

Analisis terhadap pemberitaan The Jakarta Post serta laporan Plan International, Human Initiative, IHCP Situation Report, dan siaran pers YLBHI menunjukkan adanya pola representasi yang relatif konsisten dalam menggambarkan banjir dan longsor Sumatera akhir November 2025. Salah satu pola yang paling menonjol adalah pembingkai banjir sebagai krisis lingkungan yang berkaitan dengan degradasi ekosistem. The Jakarta Post secara eksplisit menyebut bahwa banjir besar terjadi di tengah “*longstanding environmental degradation and deforestation across Sumatera*”, yang mengaitkan peristiwa banjir dengan kerusakan daerah aliran sungai dan tata kelola lingkungan yang bermasalah. Narasi serupa muncul dalam siaran pers YLBHI yang menegaskan bahwa banjir tidak dapat dilepaskan dari “*pembiaran terhadap perusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam*”.¹⁵ Pola ini menunjukkan bahwa banjir direpresentasikan bukan sebagai peristiwa alam yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian masalah lingkungan yang bersifat struktural.

Selain itu, dokumen yang dianalisis secara konsisten menampilkan representasi kerentanan sosial kelompok terdampak. Laporan Plan International menyoroti kondisi anak-anak yang terdampak banjir dengan menyebut bahwa “*children are at heightened risk due to disrupted education, unsafe shelters, and lack of clean water*”.¹⁶ Laporan IHCP dan Human Initiative juga berulang kali menampilkan data jumlah pengungsi, kerusakan rumah warga, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti sanitasi dan kesehatan. Pola ini memperlihatkan bahwa banjir direpresentasikan sebagai krisis yang berdampak tidak merata, dengan kelompok rentan muncul sebagai subjek utama dalam narasi kemanusiaan.

Pola berikutnya adalah munculnya narasi solidaritas dan empati publik yang dibangun melalui bahasa kemanusiaan dan pengalaman korban. Laporan Human Initiative menggambarkan situasi lapangan dengan menekankan bahwa “*thousands of families are struggling to rebuild their lives after losing homes and livelihoods*”.¹⁷ Narasi serupa ditemukan dalam laporan IHCP yang menekankan kebutuhan mendesak akan bantuan dan dukungan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Penyebutan kisah korban, kondisi pengungsian, dan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi menjadi elemen berulang yang membangun gambaran penderitaan kolektif dan respons kemanusiaan yang melibatkan berbagai pihak.

Di samping itu, hasil analisis menunjukkan adanya pola representasi tanggung jawab negara dan aktor struktural dalam pemberitaan dan dokumen masyarakat sipil. Siaran pers YLBHI secara eksplisit menyatakan bahwa bencana ini “tidak terlepas dari kegagalan negara dalam melindungi lingkungan dan warga”, serta menyinggung perlunya akuntabilitas atas kebijakan yang berdampak pada kerusakan ekologis. The Jakarta Post juga mengangkat pernyataan pejabat pemerintah terkait upaya mitigasi dan penanganan pascabencana, sekaligus menyandingkannya dengan kritik terhadap lemahnya pencegahan jangka panjang.¹⁸ Pola ini menunjukkan bahwa negara dan aktor struktural secara konsisten dihadirkan sebagai bagian dari narasi bencana, baik melalui pernyataan resmi maupun kritik dari organisasi masyarakat sipil.

Banjir sebagai Pemicu Kesadaran Publik dan Perubahan Sosial

Fenomena banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 dapat dipahami sebagai bentuk social shock, yaitu kejutan eksternal yang signifikan

¹⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), siaran pers, “Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi kepada Presiden Prabowo karena Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional,” 10 Desember 2025, diakses 5 Januari 2026, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/masyarakat-sipil-melayangkan-somasi-kepada-presiden-prabowo-karena-tak-kunjung-menetapkan-status-darurat-bencana-nasional/>

¹⁶ Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP), “Indonesia: IHCP Situation Report #6 on Floods, Flash Floods, and Landslides in Aceh, North Sumatera, and West Sumatera Provinces (December 29, 2025),” ReliefWeb, source: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), published December 30, 2025, <https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-ihcp-situation-report-6-floods-flash-floods-and-landslides-aceh-north-sumatera-and-west-sumatera-provinces-december-29-2025>

¹⁷ Human Initiative, “Situation Report – 29 December 2025 Sumatera Floods and Landslides: Humanitarian Support Reaches 61,756 Affected People,” Human Initiative, January 3, 2026, <https://human-initiative.org/situation-report-29-december-2025-sumatera-floods-and-landslides-humanitarian-support-reaches-61756-affected-people/>

¹⁸ Dio Suhenda, “Environmental Degradation in Spotlight in Sumatera Floods,” The Jakarta Post, December 4, 2025, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/12/04/environmental-degradation-in-spotlight-in-sumatera-floods.html>

dalam kehidupan masyarakat yang mengguncang keseimbangan sosial normal dan membuka ruang refleksi kolektif atas kerentanan lingkungan serta kondisi sosial. Model tiga tahap perubahan sosial Kurt Lewin (*unfreeze–change–refreeze*) menggambarkan bagaimana kejadian seperti bencana memaksa masyarakat untuk melepaskan pola lama dalam berpikir dan bertindak (*unfreeze*), bergerak menuju pemahaman dan respons baru (*change*), dan selanjutnya mengadopsi sikap atau perilaku baru (*refreeze*). Dalam konteks banjir Sumatera, pemberitaan dan laporan lembaga kemanusiaan bekerja bersama menciptakan kondisi di mana narasi banjir sebagai krisis lingkungan memperluas kesadaran publik dalam diskursus sosial yang sebelumnya tidak dominan, sehingga membuka tahap *unfreeze* dan *change*.

Media massa dan laporan lembaga kemanusiaan, seperti terlihat dalam berita utama yang menyoroti degradasi lingkungan dan kaitannya dengan banjir, misalnya pemberitaan The Jakarta Post yang menyatakan banjir Sumatera terjadi di tengah “*longstanding environmental degradation*” telah menghubungkan peristiwa bencana dengan isu lingkungan yang struktural. Hal ini mendorong publik untuk melihat bencana bukan hanya sebagai fenomena alamiah, tetapi sebagai konsekuensi dari praktik kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola. Dengan begitu, media membantu memfasilitasi tahap *unfreeze*, yaitu terganggunya keseimbangan awal pemahaman masyarakat tentang bencana.¹⁹

Media massa dan media digital telah memainkan peran penting dalam *fase change*, yaitu proses di mana kesadaran baru mulai dibentuk dan disebarkan ke publik. Media massa telah mengangkat narasi yang lebih luas tentang dampak ekologis bencana, termasuk peran praktik industri ekstraktif dalam memperburuk risiko banjir, serta tuntutan reformasi kebijakan lingkungan dari berbagai aktor sosial. Selama fase ini, media bertindak sebagai *sense-maker* yang membantu masyarakat memahami kompleksitas peristiwa banjir, menghubungkannya dengan praktik yang lebih besar dalam tata kelola lingkungan, serta menyediakan konteks yang lebih luas daripada hanya dampak fisik langsung.

Peran media sebagai kanal komunikasi risiko juga konsisten dengan temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa media memainkan peran signifikan dalam penyebaran informasi, pendidikan publik, dan dukungan solidaritas pascabencana. Sebagai contoh, sejumlah literatur menunjukkan bahwa media sosial dan kanal digital memfasilitasi keterlibatan masyarakat, mempercepat informasi situasional, serta memperluas jangkauan pesan edukatif dan mitigasi.²⁰ Lebih jauh lagi, media membantu mengkonstruksi saluran diskursus publik yang memberi ruang bagi isu-isu struktural seperti halnya kritik terhadap pemerintahan dan industri. Dengan media yang secara konsisten mengangkat perspektif lingkungan dan tanggung jawab sosial, proses *refreeze* mulai terlihat, yakni terbentuknya norma baru dan harapan kolektif terhadap perbaikan tata kelola lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Organisasi non-pemerintah (NGO) juga memainkan peran penting dalam mendukung perubahan sosial pascabencana melalui fungsi advokasi, penyebaran informasi, dan intermediasi antara warga dengan aktor kebijakan. NGO kemanusiaan yang melaporkan kondisi korban, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, serta krisis sosial struktural di lapangan membantu memperkaya narasi yang disebarluaskan media, memperkuat tekanan terhadap badan publik dan penentu kebijakan.²¹ Peran ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa NGO sering bertindak sebagai *catalysts* dan *intermediaries* dalam mempercepat tindakan kolektif masyarakat pascabencana, serta meningkatkan komunikasi dan keterlibatan antar pihak yang berbeda dalam proses manajemen bencana.²²

Dalam kasus Sumatera 2025, laporan NGO seperti dari Plan International yang menyoroti risiko bagi kelompok rentan (anak, perempuan, lansia) dan kondisi pengungsian tanpa sanitasi aman memperluas framing kemanusiaan dan lingkungan, yang selanjutnya memperkuat momentum perubahan sosial. Pola advokasi ini memperlihatkan bahwa NGO tidak hanya membantu tanggap darurat, tetapi juga memperluas ruang diskursus publik terhadap isu-isu struktural yang relevan dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Keterlibatan NGO dan media juga memicu respons dari masyarakat sipil terorganisir, misalnya dalam siaran pers yang menuntut penetapan status bencana nasional dan pertanggungjawaban terhadap faktor struktural bencana, menunjukkan bahwa proses *change* telah melampaui fase individu menjadi aksi kolektif. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas, inti penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Ismail Ismail and Muhammad Resa, “Komunikasi Bencana Dalam Penanganan Banjir Melalui Media Sosial Oleh Diskominfo Dan BPBD Kota Makassar: Indonesia,” *Studia Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 31–43.

²⁰ Dhyah Ayu Retno Widyastuti, “Using New Media and Social Media in Disaster Communication,” *Komunikator* 13, no. 2 (2021): 100–111.

²¹ Salar SEVIK, “The Role and Effectiveness of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Disaster Management.: The Case of HUMAN APPEAL during the 2023 Kahramanmaraş Earthquake in Turkey,” 2025.

²² Eun-Seon Park and D K Yoon, “The Value of NGOs in Disaster Management and Governance in South Korea and Japan,” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 69 (2022): 102739, <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102739>.

peran media dan NGO berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan dan penyebaran kesadaran publik pascabencana. Banjir Sumatera 2025 bertindak sebagai social shock yang memecah keseimbangan pemahaman konvensional yang semula dominan (sekadar sebagai bencana alam) dan membuka ruang bagi narasi baru yang lebih kompleks terkait dengan degradasi lingkungan dan tanggung jawab struktural. Media massa dan NGO secara bersama-sama berperan dalam memfasilitasi proses perubahan sosial ini melalui penyebaran narasi yang lebih luas, penguatan isu kemanusiaan dan struktural, serta dukungan advokasi yang mendorong aksi kolektif dan keterlibatan publik yang lebih luas di ranah kebijakan dan diskursus sosial.

KESIMPULAN

Banjir dan longsor Sumatera akhir 2025 menunjukkan bahwa bencana ekologis berfungsi sebagai pemicu perubahan kesadaran publik terhadap relasi antara kerusakan lingkungan, kerentanan sosial, dan tanggung jawab struktural. Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan media dan laporan organisasi kemanusiaan secara konsisten mbingkai banjir bukan semata peristiwa alam, melainkan krisis sosial-ekologis yang menyingkap dampak deforestasi, tata kelola sumber daya yang lemah, serta ketimpangan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pola narasi yang berulang memperlihatkan pergeseran persepsi publik dari sikap fatalistik menuju kesadaran kolektif yang menuntut keterlibatan negara, korporasi, dan masyarakat sipil dalam pemulihan dan pencegahan. Temuan ini menegaskan bahwa bencana dapat mempercepat proses perubahan sosial dengan membentuk memori kolektif, solidaritas sementara, dan wacana lingkungan yang berpotensi berkelanjutan jika terus direproduksi dalam ruang publik.

REFERENSI

- Adiprasetyo, Justito, et al. "The Ignorance of Human Cause: Online News Framing on Floods in Indonesia." *Media Practice and Education* (2024): 1–19.
- Anriani, Titi, dan Khoiruddin Nasution. "Adaptasi Mahasiswa Perantau di Kota Yogyakarta: Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 2 (2024): 168–77.
- Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Prospek Cuaca Mingguan Periode 28 November–4 Desember 2025: Siklon Tropis 'SENYAR' Puna, Gelombang Atmosfer Pengaruhi Cuaca Signifikan di Indonesia." *BMKG*, 27 November 2025. Diakses 5 Januari 2026. <https://www.bmkg.go.id/cuaca/prospek-cuaca-mingguan/prospek-cuaca-mingguan-periode-28-november-04-desember-2025-siklon-tropis-senyar-punah-gelombang-atmosfer-pengaruhi-cuaca-signifikan-di-indonesia>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun 2025*. Diperbarui 5 Januari 2026. Diakses 5 Januari 2026. <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>.
- BBC News Indonesia. Irfani, Faisal. "Deforestasi di Lahan Konsesi Perusahaan Berperan dalam Banjir dan Longsor di Sumut, Menurut Hasil Riset." 30 Desember 2025. Diakses 5 Januari 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9d9dqn3jg7o>.
- CNN Indonesia. "Studi Ungkap Peran Krisis Iklim di Balik Bencana Sumatera." 12 Desember 2025. Diakses 5 Januari 2026. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20251211140656-641-1305511/studi-ungkap-peran-krisis-iklim-di-balik-bencana-Sumatera>.
- Corebima, Yohanes Antonius Kopong. "Menghitung Ongkos Pemulihan Bencana Sumatera." *Olenka*, 31 Desember 2025. Diakses 5 Januari 2026. <https://olenka.id/menghitung-ongkos-pemulihan-bencana-Sumatera/all>.
- Cummings, Stephen, Todd Bridgman, dan Kenneth G. Brown. "Unfreezing Change as Three Steps: Rethinking Kurt Lewin's Legacy for Change Management." *Human Relations* 69, no. 1 (2016): 33–60.
- Elpanso, Efan. *Model Lewin dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik Menghadapi Disrupsi dalam Lingkungan Bisnis*. 2022.
- Firre An, Suprpto, et al. "Kajian Kerawanan dan Kesiapsiagaan Kelembagaan dalam Penanganan Banjir di Kota Batu, Jawa Timur." *Majalah Geografi Indonesia* 37, no. 1 (2023): 48–58.

- Hapsari, Amanda Alvina, dan Amni Zarkasyi Rahman. “Collaborative Governance Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia: Systematic Literature Review (SLR) dari Tahun 2018–2023.” *Journal of Public Policy and Management Review* 1, no. 1 (2024): 170–86.
- Hasyim, Irsyan. “Banjir Sumatera 80 Persen Dipicu Kerusakan Lingkungan.” *Tempo.co*, 8 Maret 2021. <https://tempo.co/lingkungan/banjir-sumatera-80-persen-dipicu-kerusakan-lingkungan-2100308>.
- Husaini, Sayyid Ahmad. “Memori Kolektif Masyarakat terhadap Bencana Situ Gintung Tahun 2009.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Husni, Mochamad. “Framing the Floods: Temporal Shifts and Ecological Silences in Indonesian Media.” *Communica: Journal of Communication*, no. 3 (2025): 202–15.
- IHCP. “Indonesia: IHCP Situation Report #6 on Floods, Flash Floods, and Landslides in Aceh, North Sumatera, and West Sumatera Provinces (December 29, 2025).” *ReliefWeb*, UN OCHA, 30 December 2025. <https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-ihcp-situation-report-6-floods-flash-floods-and-landslides-aceh-north-Sumatera-and-west-Sumatera-provinces-december-29-2025>.
- IPB University. “Sosiolog IPB University: Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Turut Runtuhkan Sistem Sosial Desa.” 9 Desember 2025. <https://ipb.ac.id/news/index/2025/12/sosiolog-ipb-university-bencana-di-aceh-sumut-dan-sumbar-turut-runtuhkan-sistem-sosial-des/>.
- Ismail, Ismail, dan Muhammad Resa. “Komunikasi Bencana dalam Penanganan Banjir melalui Media Sosial oleh Diskominfo dan BPBD Kota Makassar.” *Studia Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 31–43.
- Jong, Hans Nicholas. “Indonesia Closes 2025 with Rising Disasters and Stalled Environmental Reform.” *Mongabay*, 30 December 2025. Diakses 5 Januari 2026. <https://news.mongabay.com/2025/12/indonesia-closes-2025-with-rising-disasters-and-stalled-environmental-reform/>.
- Nurhasanah, Dede, et al. “Change Organization Theory of Kurt Lewin.” *Musyari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 5 (2024).
- Park, Eun-Seon, dan D. K. Yoon. “The Value of NGOs in Disaster Management and Governance in South Korea and Japan.” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 69 (2022): 102739. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102739>.
- Resawan, Made Agus Nanda Ari, dan Firmanto Adi Nurcahyo. “Gambaran Resiliensi Individu Penyintas Bencana Alam: Kajian Literatur.” *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi* 7, no. 2 (2025): 106–16.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. *Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif*. Modul Kegiatan Pembelajaran. Universitas Terbuka, 2014.
- Sevik, Salar. “The Role and Effectiveness of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Disaster Management: The Case of Human Appeal during the 2023 Kahramanmaraş Earthquake in Turkey.” 2025.
- Siahaan, Adela. “Perubahan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Gempa.” *Jurnal Dimensi* 8, no. 3 (2019): 654–66.
- Soulisa, M. Syafin. “Perubahan Sosial Masyarakat Negeri Hena Lima Pasca Bencana Banjir Wae Ela di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.” *Dialektika* 12, no. 1 (2019): 57–70.
- Suhenda, Dio. “Environmental Degradation in Spotlight in Sumatera Floods.” *The Jakarta Post*, December 4, 2025. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/12/04/environmental-degradation-in-spotlight-in-Sumatera-floods.html>.
- Transparency International. “Corruption-Driven Deforestation Turbo-Charges Flood Crisis in Sumatera.” Berlin, 19 December 2025. <https://ti.or.id/corruption-driven-deforestation-turbo-charges-flood-crisis-in-Sumatera/>.
- Widyastuti, Dhyah Ayu Retno. “Using New Media and Social Media in Disaster Communication.” *Komunikator* 13, no. 2 (2021): 100–11.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). “Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi kepada Presiden Prabowo karena Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional.” Siaran pers, 10 Desember 2025. Diakses 5 Januari 2026. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/masyarakat-sipil-melayangkan-somasi-kepada-presiden-prabowo-karena-tak-kunjung-menetapkan-status-darurat-bencana-nasional/>.